

PREVALÊNCIA DE DESORDENS EMOCIONAIS ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ACADÊMICO NO CONTEXTO PÓS PANDEMIA

DOI: 10.5281/zenodo.14833316

ALVES, Bruna de Oliveira¹
LOURENÇO, Bárbara Guimarães²
RODRIGUES, Yara Martins³
SANTANA, Maria Clara Vidigal⁴
FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira Da Silva⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo: avaliar a prevalência de depressão, ansiedade e estresse e a relação com o desempenho acadêmico em estudantes universitários no contexto pós pandemia da Covid-19. **Método:** trata-se de um estudo transversal realizado com estudantes de graduação de uma universidade pública mineira entre setembro de 2022 a setembro de 2023. Os dados foram coletados de forma *online* a partir da aplicação da *Depression, Anxiety and Stress Scale 21* (DASS-21). A análise dos dados foi feita utilizando o programa estatístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) e por meio da estatística descritiva e do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (número do parecer: 5.700.107). **Resultados:** participaram do estudo 585 estudantes. 13,5% afirmaram que a pandemia não interferiu em seu rendimento escolar, 75% apontaram piora do rendimento e 11,5% relataram melhora. Na análise da DASS-21, a prevalência de depressão entre os estudantes foi de 77,8%, de ansiedade, 74,4%, e de estresse, 76,8%. Foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as três desordens avaliadas e o desempenho acadêmico (valor $p < 0,05$). As médias de depressão (20,74; desvio padrão: 11,441), ansiedade (18,27; desvio padrão: 11,601) e estresse (24,98; desvio padrão: 10,360) foram maiores entre os estudantes que alegaram que a pandemia piorou seu desempenho acadêmico. **Conclusões:** os resultados encontrados apontam para uma vulnerabilidade emocional dos estudantes universitários no contexto pós pandemia da Covid-19, com existência de relação entre as desordens emocionais avaliadas e a piora do desempenho acadêmico.

Fontes de financiamento: FAPEMIG e CNPq

Conflito de interesse: Não

Descritores: Estudantes; Universidades; Desempenho Acadêmico; Saúde Mental.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

² Graduanda em enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: barbara.g.lourenco@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: sthefanie.freitas@ufv.br

⁶ Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br